

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4553379>

УДК 93/94

Лим С.

Лим Сунгжае, Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина, Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4. E-mail: aluminary@gmail.com.

Корейцы Свердловской области в советский период (1953-1980-е гг.)

Аннотация. История возникновения и развития корейской диаспоры в России и в странах СНГ привлекала к себе внимание большого количества российских и зарубежных исследователей. В настоящее время можно сделать вывод о том, что многие аспекты этого вопроса подробно изучены. При этом до сих пор актуальной задачей остается выявление специфики формирования локальных этнических групп корейцев, проживающих дисперсно в различных регионах Российской Федерации. В том числе, это касается этнической группы корейцев Урала. В настоящей статье предпринимается попытка дать общую характеристику истории формирования этнической группы корейцев Свердловской области в середине 1950 – 1980-х гг., выявить ее специфику, так как именно в этот период начался новый этап в истории корейцев региона, связанный с их миграцией из Средней Азии в РСФСР.

Ключевые слова: корейская диаспора, этническая группа корейцев, корейцы на Урале, корейцы в Свердловской области.

Lim S.

Lim Sungjae, Ural Federal University, Russia, 620000, Ekaterinburg, Turgenev str., 4. E-mail: aluminary@gmail.com.

Koreans of the Sverdlovsk region during the Soviet period (1953-1980s).

Abstract. The history of the Korean diaspora in Russia and in the CIS countries has attracted the attention of a large number of researchers, and now we can say that it has been studied in detail. Nevertheless, the Koreans of Russia are not a compactly living ethnic community. Therefore, it is important to identify the specifics of local ethnic groups, including the ethnic group of Koreans living in the Urals. This article attempts to give a full picture of the history of the formation of the ethnic group of Koreans in the Sverdlovsk region in the mid-1950s-1980s, since it was from the mid-1950s that a new stage in the history of Koreans in the Sverdlovsk region began after re-immigration of ethnic Koreans from Central Asia to Russia.

Key words: Korean diaspora, ethnic group of Koreans in Russia, Koreans in the Urals, Koreans in Sverdlovsk region.

Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) (проект No 19-59-51004/19 от 15.01.2020).

Российская Федерация входит в пятерку стран, где проживает наибольшее количество этнических корейцев. В настоящее время корейская диаспора в России составляет около 550 тысяч человек и продолжает постоянно увеличиваться за счет притока этнических корейцев-иммигрантов из Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ [11, С. 14]. Национально-культурные центры, национально-культурные автономии, другие корейские организации действуют во всех крупных регионах страны, в том числе, и на Урале.

Что касается истории формирования корейской диаспоры на территории современной Российской Федерации, то в настоящее время уже существует отдельная историографическая традиция, посвященная этому вопросу. Тем не менее, вопрос о появлении первых корейцев на Урале, специфике возникновения и развития этнической группы корейцев на Урале, и, в частности, в Екатеринбурге и Свердловской области, все еще остается исследованным не в полной мере [4, С. 49-53]. В 2010-е гг. вышел ряд публикаций по указанной теме. Во первых, стоит упомянуть монографию М.С. Каменских о корейцах Прикамья, изданную в рамках исследовательского проекта о народах, населяющих Пермский край [5, С. 34-36]. В 2010-е гг. вышли публикации А.А. Авдашкина о формировании этнической группы корейцев в Челябинской области. Специальных монографий, посвященных формированию корейской диаспоры на территории Свердловской области, пока не существует. Небольшим тиражом была издана брошюра о корейцах Екатеринбурга и Свердловской области [6], также социальный портрет современного корейца на Среднем Урале был представлен в статье Ан Р.Н., Казаевой А.В., Обвинцевой В.О., Тен А.И. и Тхай В.Д. [3].

Корейцы России не являются компактно проживающей этнической общностью, они дисперсно расселены по разным регионам. В связи с этим важно выявить

специфику локальных этнических групп, являющихся составной частью более крупного корейского этноса. В данной статье предпринимается попытка дать общую характеристику истории формирования этнической группы корейцев в Свердловской области в 1953 – 1980-х гг., так как именно с середины 1950-х годов начался новый этап, связанный с их миграцией из Средней Азии в РСФСР [6].

Насильственное переселение советских корейцев с Дальнего Востока в республики Средней Азии (на территорию Узбекистана и Казахстана) произошло в 1937 г. [13, С. 183]. После депортации корейцы были лишены многих гражданских прав, они не могли свободно перемещаться из одного района СССР в другой, в течение длительного времени существовали ограничения для корейцев при поступлении в вузы на целый ряд специальностей [7, С. 320].

Принятые ограничения по передвижению действовали до 1953-1954 гг. Только после смерти И. В. Сталина они были сняты, и среднеазиатские корейцы стали полноправными гражданами СССР. После реабилитации усилился процесс миграции корейцев, они стали активно уходить из сельского хозяйства. Тысячи молодых корейцев отправились в советские вузы, прежде всего, в высшие учебные заведения на территории РСФСР для получения высшего образования.

С середины 1950-х гг. корейская молодежь в массовом порядке переезжала в крупные города, такие как Москва, Ленинград, Новосибирск, Свердловск [7, С. 246]. После окончания институтов многие оставались в крупных городах для работы на предприятиях [8].

Закрепляясь на новых местах, корейцы перевозили к себе близких и родственников. В результате, к концу 1960-х гг. в Свердловской области сформировалось несколько крупных семей, с которых начался процесс миграции (крупными представителями этих семей стали профессор Ким В. В., профессор Тхай В.Д.,

Шин С.В. и другие). Корейские мигранты 1950–1960-х гг. составили будущую основу современных российских национально-культурных общественных организаций. Приезжая в незнакомые для себя места, не имея опыта адаптации в новых социальных и хозяйственно-экономических условиях, корейцы сумели закрепиться на новом месте и стать успешными. Сегодня очень многие корейцы России и Свердловской области имеют высшее образование, занимают руководящие должности, успешно ведут бизнес.

В небольшой брошюре «Корейцы Среднего Урала», подготовленной представителями современной корейской диаспоры в 2006 г. в рамках проекта развития культуры толерантности в Свердловской области [6], а также в статье «На Урал за знаниями» [3] продвигается идея о том, что именно эта «образовательная экспансия» стала отправной точкой как для появления корейской диаспоры на Урале и определила основной социальный статус уральских корейцев.

Приток корейцев из Средней Азии в крупные города Советского Союза увеличивался с каждым годом. Так, вспоминает зав. кафедрой химии Уральского государственного медицинского университета, профессор, доктор химических наук Тхай В.Д., который в числе немногих студентов учился 1959-1964 гг. в Уральском политехническом институте (УПИ): «Я приехал из Узбекистана поступать в институт в июле 1959 г. Когда я учился, нас было по всему городу человек 10-15. И мы все знали друг друга, т.к. встречались и отмечали праздники. Но уже к 1969-1970 гг. на праздничные мероприятия собиралось более 100 человек» [10].

К семидесятым годам XX в. корейцы были достаточно широко представлены среди ученых, инженеров, юристов, врачей не только в государствах Средней Азии, но и на Среднем Урале. Многие из представителей современной корейской диаспоры Свердловской области отмечают тот факт, что традиционное для ко-

рейской культуры стремление к получению образования, поддержка этого стремления, исходящая непосредственно из семьи, своего рода «культ учености» характерны и для этнических корейцев, проживающих на территории Свердловской области. Этим и была обусловлена своеобразная корейская «образовательная экспансия». [10]. Согласно статистическим данным, в 1989 г. доля людей с высшим образованием среди корейцев была в два раза больше, чем в среднем по стране. В настоящее время почти в каждом вузе Екатеринбурга есть преподаватели, доктора наук, профессора-корейцы. Немало корейцев работает в правоохранительных органах и в медицинских учреждениях города и Свердловской области.

Одним из наиболее ярких представителей корейской диаспоры на Урале является Ким Владимир Васильевич, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Владимир Васильевич длительное время являлся зав. кафедрой философии Института повышения квалификации Уральского федерального университета имени Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина. Он приехал в г. Свердловск в 1965 г. [8]. В.В. Ким является основателем первого корейского культурно-просветительского общества «Мунхва», которое было создано в 1990 г., в 2003 г. он стал Президентом Екатеринбургской городской общественной организации «Национально-культурная автономия российских корейцев» (ЕГОО «НКА РК»).

У Владимира Васильевича, как и у многих представителей корейской диаспоры старшего поколения, помимо русского, есть корейское имя – Ким Кун-Бок (Ким — «золото», Кун-Бок – «богатство, состояние»). Говоря о своей биографии, Владимир Васильевич упоминал, что изначально хотел быть авиаконструктором, но, в силу запретов, которые действовали в отношении корейцев в тот период, стал доктором философии. Из-за ограничений он не смог подать документы в Московский авиационный институт, поэтому вы-

нужден был учиться в Ленинградском государственном университете на философском факультете [8]. Таких примеров было более чем достаточно.

Учёный считает, что советские корейцы пережили две большие трагедии. Первая случилась в 1937 г., когда их массово депортировали с Дальнего Востока в республики Средней Азии. Второй трагедией советских корейцев В. Ким называет распад СССР, когда уже сформировавшаяся общность этнических корейцев на территории СССР (полмиллиона человек) раскололась на неравные части, и большая часть осталась в среднеазиатских республиках [8].

Семья В.В. Ким попала в колхоз в Ташкентской области, который полностью состоял из корейцев. По этой причине до школы Владимир Васильевич не говорил по-русски, но обучение в школе велось на русском языке. Несмотря на трудности, в школе он учился хорошо. В свободное время Владимир Васильевич занимался авиамоделированием, мастерил самолёты из кусков ткани, щепок и камыша, мечтал о поступлении в Московский авиационный институт. У депортированных корейцев в паспорте стояла печать, дающая право проживания только в Узбекской ССР. Тем не менее, благодаря начальнику паспортного стола, узбеку, инвалиду войны без одной руки, который молча поменял паспорт с печатью на новый, Владимиру Васильевичу удалось выехать из Узбекской ССР и подать документы в Московский авиационный институт (МАИ) [9]. В МАИ В.В. Кима не приняли, до экзаменов вызвали в «третий отдел» и вежливо объяснили, что корейцы репрессированы, а МАИ является закрытым учебным заведением.

Владимир Васильевич после этой неудачной попытки отчаялся и пошёл на вокзал, где неожиданно встретил свою учительницу русского языка, она ехала в гости к сестре. Учительница позвала с собой в Ленинград, Владимир Васильевич жил у неё в коммунальной квартире во время сдачи экзаменов. Для обучения Ким

В.В. выбрал философский факультет Ленинградского университета, так как не было ограничений для корейцев обучаться по этой специальности. Экзамены он сдал успешно, поступил в Ленинградский университет, но на третьем курсе вдруг разочаровался в будущей специальности. К тому времени профессор получал Ждановскую стипендию (800 рублей вместо 400), она являлась единственным средством к существованию, терять эту стипендию было нельзя. Ким В.В. окончил ВУЗ с красным дипломом, его приглашали в аспирантуру Ленинградского университета. В это время вышло постановление, что аспирантом можно стать, отработав два года, поэтому В.В. Ким был распределен в Кемеровский обком комсомола. По пути в Кемерово Владимир Васильевич заехал в Ташкент и остался там, найдя работу в одном из высших учебных заведений [8].

«Думал, что через два года поеду в Ленинград в аспирантуру, но, к счастью или к несчастью, — женился. Сын появился. Жена ещё училась в финансово-экономическом. В общем, с аспирантурой задержался, в Ленинграде для меня научного руководителя не нашлось, направили в Свердловск, в 1963 г. зачислился заочно. Через год написал, а позже защитил кандидатскую диссертацию. К тому времени в УрГУ открылся философский факультет, меня взяли», — вспоминает В.В. Ким [8].

Для Владимира Васильевича помимо профессии была важна общественная деятельность среди корейцев. Корейцы жили в СССР, практически ничего не зная о своей исторической родине. Стимулом к знакомству с корейской культурой стали Олимпийские игры 1988 г. в Сеуле, в которых участвовала и советская команда. Игры показывали по телевизору, и российские корейцы открыли для себя незнакомую прежде страну – Республику Корея. Ким В.В. был в Москве на курсах повышения квалификации и участвовал в формировании Всесоюзной ассоциации советских корейцев, которую учредили

учёные — историки, математики, философы [8]. В.В. Ким вошёл в президиум ассоциации, а в 1990 г. в Свердловской области создал корейское культурно-просветительское общество «Мунхва» («культура»).

С 1995 г. в УрГУ (УрФУ) функционировал российско-корейский образовательный центр, где желающие могли изучать корейский язык и корейскую культуру. С 2003 г. Организация была переименована в «Национально-культурную автономию российских корейцев» (НКА), а В.В. Ким избран её президентом, исполнительным директором стала Розалия Николаевна Ан, председателем правления — Станислав Тхай, он же стал Почётным консулом Республики Корея в Екатеринбурге [12].

Владимир Васильевич внес большой вклад в укрепление корейской общины на Урале, его деятельность сыграла решающую роль в сотрудничестве между уральскими и корейскими университетами: «Я стремился укреплять не только культурные, но и экономические отношения. Неформально, разумеется. До сих пор бывшие студенты, которые приезжали к нам учить русский язык, а теперь стали бизнесменами, влиятельными людьми, называют мою жену (корейнку, не знающую родного языка) мамой. Наш дом всегда был для них открыт. Где ещё в незнакомой стране можно было поесть *кимчи*. Тогда ведь не было Таганского ряда...» [8].

Еще одной семьей, переехавшей в Свердловск в 1950-е – 1960-е гг., стала большая семья Шин-Цай. Ее главой до недавнего времени являлся Шин Сергей Николаевич. Он родился в Узбекистане в с. Бектемир 28 января 1941 г., после окончания средней школы приехал в г. Свердловск и в 1959 г. поступил в Уральский политехнический институт (УПИ). В 1964 г. Он окончил металлургический факультет. После окончания института работал в институте «Унипромедь», затем поступил в аспирантуру, по окончании аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию и в

дальнейшем работал в Институте металлургии Уральского отделения Академии наук РФ ведущим научным сотрудником. С.Н. Шин внес весомый вклад в развитие цветной металлургии страны, являлся одним из активных участников корейского движения в городе Свердловске, а затем в Екатеринбурге. Сергей Николаевич умер в 2015 году [6].

Еще одной яркой представительницей корейской этнической группы на Урале являлась жена Шин Сергея Николаевича Шин Лариса Герасимовна, 1940 года рождения. Она также родилась в Узбекистане, в колхозе им. Ленина Средне-чирчикского района Ташкентской области. После окончания Ленинградского библиотечного техникума была распределена на работу в город Свердловск, до выхода на пенсию работала в сети книжных магазинов города, впоследствии стала директором крупнейшего магазина «Техническая книга». Пользовалась огромным уважением среди ведущих ученых и специалистов города. Принимала активное участие в создании корейской культурной организации, занималась подготовкой и организацией различных значимых мероприятий [6]. Лариса Герасимовна умерла в 2014 г.

В настоящее время одним из активнейших деятелей корейского национального движения является Тхай Валерий Дмитриевич, заведующий кафедрой, профессор, доктор химических наук, член-корреспондент Академии ЭИН, почетный работник высшего профессионального образования РФ, ветеран труда [10].

Валерий Дмитриевич Тхай родился 12 ноября 1942 г. в Узбекистане. После окончания средней школы он также приехал в г. Свердловск для поступления в институт. В 1959 г. он поступил на металлургический факультет Уральского политехнического института (УГТУ-УПИ) по специальности «Физико-химические исследования металлургических процессов» и окончил его в 1964 г. По окончании института Валерий Дмитриевич работал на Ключевском заводе ферросплавов (п. Двуреченск,

Свердловская область) сначала помощником мастера, затем мастером, начальником смены цеха №2 [10].

В 1971 г. Валерий Дмитриевич окончил аспирантуру Института электрохимии УНЦ АН СССР и в том же году защитил кандидатскую диссертацию. С 1972 по 2001 гг. работал в Сибирском государственном индустриальном университете (г. Новокузнецк, Кемеровская область), в 1999 г. защитил докторскую диссертацию. В 2000 г. В.Д. Тхай было присвоено ученое звание профессора. С 2001 г. Валерий Дмитриевич работает профессором в Уральской государственной медицинской академии (УГМА). Им было опубликовано более 100 научных и методических работ. В.Д. Тхай проводит большую общественную работу. Он избирался в члены консультативного совета по мирному демократическому объединению Кореи двух созывов, принимал активное участие в работе Федеральной национально-культурной автономии Российских корейцев. В настоящее время профессор является заместителем Председателя Правления ЕГОО «Национально-культурная автономия российских корейцев» [10].

В указанный период переехал в Свердловскую область и выпускник Иркутского горно-металлургического института Валентин Моисеевич Ким. Редким для того времени фактом является то, что его отец, Ким Моисей Александрович был призван и служил в царской армии в годы Первой мировой войны, дошел до Варшавы, был ранен, был направлен в госпиталь, затем был признан негодным к службе и вернулся в Краскино (Владивосток) в 1914 г. [9]

В августе 1937 г. Валентин Моисеевич Ким приехал к родителям в село Краскино, женился и вместе с молодой женой поехал по направлению института в Красноярский край на таёжный прииск, где добывали золото открытым способом. А буквально через неделю его родители были оповещены о том, что они должны

переезжать, на сборы им давалось 48 часов. Свои дома, скарб люди вынуждены были бросить, забили скотину, чтобы взять в дорогу мясо. Взяли с собой только самое необходимое. Больше месяца заняла дорога, родителей Валентина Моисеевича поселили близ г. Ташкента, в Узбекистане. Дети узнали об этом спустя год, так как письма к родителям начали возвращаться обратно с пометкой «Адресат выбыл». Родители также не знали, куда писать своим детям, только через год с лишним письма нашли адресатов [9].

О жизни отца рассказал его сын, Станислав Валентинович Ким. Жизнь сопровождалась трудностями, будучи студентом, в свободное от занятий время Валентин Моисеевич Ким подрабатывал грузчиком, во время летних каникул не ездил домой, а устраивался на работу в старательскую артель. На войну не попал, так как на дипломированных специалистов золотоплатиновой промышленности тогда была бронь. В войну работал без отпусков, не хватало продовольствия. После победы, в 1946 г. он был переведен в систему треста «Уралзолото» на Салдинский прииск, располагавшийся под Красноуральском. Сначала Валентин Моисеевич работал начальником горного цеха, затем в течение 18 лет главным инженером прииска. В 1966 г. его перевели на Исовский прииск, через два года он стал главным дражником треста «Уралзолото», семья переехала в г. Березовский. Валентин Моисеевич стал ответственным за десятки драг («плавучих фабрик» золота), часто был в командировках по всему Южному и Среднему Уралу [9]. С возрастом такой режим работы и жизни стал трудным, В.М. Ким перешел на работу в центральный научно-исследовательский институт профилактики пневмокониоза, в лабораторию ТБ, где он работал до выхода на пенсию. У них с женой Тамарой Мироновной есть три сына, в том числе, Станислав Валентинович. Все сыновья также стали инженерами-горняками, продолжили дело отца [9].

Станислав Валентинович поделился

воспоминаниями о проживании корейских переселенцев в Узбекистане и Казахстане. «В 1937 году часть семьи оказалась в Казахстане, первоначально корейцы жили в землянках, настоящих первобытных жилищах. В 1948 году, когда мне было 9 лет, я ездил к своим дедушке и бабушке. Жили очень бедно, была глинобитная хижина, крыша была покрыта соломой, отапливалась соломой и сучьями. В доме была традиционная система отопления ондоль, пол был покрыт циновками. Только в конце 1950-х гг. появились кровати, столы...» [9].

Станислав Валентинович проживает в Свердловской области с 1946 г. по настоящее время. О своей биографии он рассказывает: «Я родился 11 октября 1939 г. в Ташкенте. С 1940 по 1946 гг. жил с родителями в Кемеровской обл. В 1946 г. семья переехала на Салдинский прииск-посёлок вблизи г. Красноуральска Свердловской обл. Там я окончил 10 классов в 1957 г. и поступил в Томский политехнический институт, который закончил в 1962 г. (горный факультет, подземная разработка рудных месторождений)» [9].

Трудовая деятельность С.В. Ким была полностью связана с горным делом. В 1962-1968 гг. он работал в г. Норильске, на руднике «Заполярный»; 1968-1994 гг. в г. Североуральск на шахтах СУБРа (Северо-Уральского бокситового рудника), затем в горноспасательном отряде (из них 1983-1986 гг. - работа в Монголии на руднике по добыче флюорита); с 1995 г. по настоящее время - в ООО «Стелла-Маркет» (буровзрывные работы), где последние 10 лет является инженером по охране труда. На пенсию вышел в 50 лет в 1989 г. (по подземному стажу). Увлечения Станислава Валентиновича очень разнообразны: в студенческие годы он занимался тяжёлой атлетикой (2-й спортивный разряд); также он увлекается советским кино, театром, музыкой (играл на баяне), поэзией, живописью и спортом. Его стихи были опубликованы в сборнике, посвященном 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию [9].

Стоит отметить, что членами этнической группы уральских корейцев входят и «мастера своего дела». В основном это те, кто, приехав на Урал за дипломом высшего учебного заведения, такового по различным причинам не получил, но и назад в Среднюю Азию не уехал, а влился в многонациональный уральский рабочий класс, овладел специальностью и десятилетиями оттачивал свое мастерство на заводах Урала [6].

Одним из таких людей является Хван Юрий Александрович, 1937 года рождения, уроженец Узбекистана. Ю.А. Хван является высококлассным сварщиком, за свой труд был награжден государственными орденами и медалями. Ю.А. Хван является старожилом города и активнейшим участником корейского движения [6].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе в Свердловской области корейская этническая группа существует уже около полувека. Она была представлена, в основном, корейцами третьей волны переселения, приехавшими в Свердловск из Центральной Азии с целью поступления в университет, как они сами говорят, «за знаниями». Помимо первой группы, представленной преподавателями, врачами, юристами, существует и вторая большая группа корейцев, которые также приехали для того, чтобы получить образование в различных учебных заведениях города Свердловска, но по разным причинам этого сделать не смогли и стали квалифицированными рабочими на крупных уральских заводах.

В период с 1953 по 1980-е гг. не было официальных собраний и других атрибутов, присущих нынешним корейским общественным организациям. Корейская этническая общность существовала на так называемом неформальном уровне, ее представители часто собирались вместе, общались, отмечали различные праздники. В некоторых семьях соблюдались корейские традиции (сохранялась корейская кухня, бытовые традиции), некоторые семьи практически ассимилировались

и отмечали только российские праздники. Вплоть до распада СССР и до 1988 г., времени проведения Олимпиады в Сеуле, у многих этнических корейцев-представителей диаспоры не было связей, либо значительного интереса к своей исторической родине [7].

Первоначально складывавшаяся диаспора была совсем не многочисленной. До 1970-х гг. она составляла всего около сотни человек. Компактность проживания корейцев на Урале была нарушена, часто

они проживали в русскоязычной среде и не использовали корейский язык в качестве языка повседневного общения. Тем не менее, уральских корейцев объединяли профессиональные интересы, некая обособленность, которая прослеживается у всех этнических групп, родственные связи (в том числе среди родственников, оставшихся в Средней Азии), гостеприимность и традиции корейской кухни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 150 лет в России // Сборник стихов корейцев поэтов-любителей и их друзей, посвященный 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию. - Екатеринбург, 2014.
2. Авдашкин А. А. Корё сарам на Южном Урале в 1989-2002 гг. (на материалах Челябинской области) // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2018. Т. 24. С. 106-117.
3. Ан Р.Н., Казаева А.В., Обвинцева В.О., Тен А.И., Тхай В.Д. На Урал за знаниями: социальный портрет современного корейца на Среднем Урале // Материалы XV Российско-корейской научно-технической конференции, Екатеринбург, Уральский Федеральный университет 04 ~ 05 июля 2014 г. Екатеринбург, 2014.
4. Каменских М.С. Китайцы, японцы и корейцы, водворенные в Пермскую губернию в годы русско-японской войны// Уральский исторический вестник, - 2009, - №3, - С 49-53.
5. Каменских М.С. Корейцы в Пермском крае: очерки истории и этнографии. - СПб., 2014.
6. Корейцы Среднего Урала. Серия «Народы Среднего Урала». - Екатеринбург, 2006.
7. Пак Б. Д., Бугай Н. Ф. 140 лет в России. Очерк истории российских корейцев. - М., 2004.
8. ПМА. Ким Владимир Васильевич, 1932 г. р., г. Екатеринбург, 2017.
9. ПМА. Ким Станислав Валентинович, 1939 г. р., г. Екатеринбург, 2017.
10. ПМА. Тхай Валерий Дмитриевич, 1942 г. р., г. Екатеринбург, 2018.
11. Сим Ф.А. Дорогой горьких испытаний. - М., 1997. - С 183.
12. Энциклопедия корейцев России. 140 лет в России. Под ред. академика РАН, д. х. н. и д. физ.-мат. н., проф. Цоя Брони. / Ли Г. Н., Цой Б., Чен В. С., Югай М. А. - М., 2003.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. 150 let v Rossii // Sbornik stihov korejcev pojetov-ljubitelej i ih druzej, posvjashhennyj 150-letiju dobvol'nogo pereselenija korejcev v Rossiju. - Ekaterinburg, 2014.
2. Avdashkin A. A. Korjo saram na Juzhnom Urale v 1989-2002 gg. (na materialah Cheljabinskoj oblasti) // Izvestija Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Geoarheologija. Jetnologija. Antropologija. 2018. T. 24. S. 106-117.
3. An R.N., Kazaeva A.V., Obvinceva V.O., Ten A.I., Thaj V.D. Na Ural za znanijami: social'-nyj portret sovremennogo korejca na Srednem Urale // Materialy XV Rossijsko-korejskoj nauchno-tehnicheskoj konferencii, Ekaterinburg, Ural'skij Federal'nyj uni-versitet 04 ~ 05 ijulja 2014 g. Ekaterinburg, 2014.
4. Kamenskih M.S. Kitajcy, japoncy i korejcy, vodvorennye v Permskuju guberniju v gody russko-japonskoj vojny// Ural'skij istoricheskij vestnik, - 2009, - №3, - S 49-53.
5. Kamenskih M.S. Korejcy v Permskom krae: ocherki istorii i jetnografii. - Spb., 2014.
6. Korejcy Srednego Urala. Serija «Narody Srednego Urala». - Ekaterinburg, 2006.
7. Pak B. D., Bugaj N. F. 140 let v Rossii. Ocherk istorii rossijskih korejcev. - M., 2004.
8. PMA. Kim Vladimir Vasil'evich, 1932 g. r., g. Ekaterinburg, 2017.
9. PMA. Kim Stanislav Valentinovich, 1939 g. r., g. Ekaterinburg, 2017.

10. PMA. Thaj Valerij Dmitrievich, 1942 g. r., g. Ekaterinburg, 2018.
11. Sim F.A. Dorogoj gor'kih ispytanij. - M. 1997. - S 183.
12. Jenciklopedija korejcev Rossii. 140 let v Rossii. Pod red. akademika RAEN, d. h. n. i d. fiz.-mat. n., prof. Coja Broni. / Li G. N., Coj B., Chen V. S., Jugaj M. A. - M., 2003.

Поступила в редакцию 12.02.2021.

Принята к публикации 16.02.2021.

Для цитирования:

Лим С. Корейцы Свердловской области в советский период (1953-1980-е гг.) // Гуманитарный научный вестник. 2021. №2. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Lim.pdf>